

TA'LIM JARAYONIDA IJTIMOYIY-EMOTSIONAL METODIKALARNI QO'LLASH ORQALI MADANIY MUHIT YARATISH

Malikova Dilraxon

pedagogka fanlari bo'yicha PhD, Qori Niyoziy nomidagi TPMI mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17170532>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta'lim jarayonida ijtimoiy-emotsional metodikalarni qo'llash orqali madaniy muhitni yaratishning nazariy va amaliy asoslari keng tahlil qilinadi. Maqolada ijtimoiy-emotsional yondashuvlarning o'quvchilarda ijobiy munosabat, hamkorlik, hamdardlik va muomala madaniyatini shakllantirishdagi o'rni yoritiladi. Shuningdek, O'zbekiston ta'lim siyosatidagi ustuvor yo'nalishlar va xalqaro tajribalar ham qiyosiy tahlil qilinadi. Tadqiqot ilmiy adabiyotlar sharhi, kuzatuv, pedagogik tajriba va suhbat metodlari asosida olib borilgan.

Kalit so'zlar: ijtimoiy-emotsional ta'lim, metodika, madaniy muhit, hamkorlik, empatiya, ta'lim sifati.

Annotation. This article provides an in-depth analysis of the theoretical and practical foundations of creating a cultural environment through the application of socio-emotional methods in the educational process. It discusses the role of socio-emotional approaches in shaping positive attitudes, cooperation, empathy, and communication culture among students. Furthermore, the study compares Uzbekistan's educational policy priorities with international experiences. The research is based on literature review, observations, pedagogical experiments, and interviews.

Keywords: socio-emotional education, methodology, cultural environment, cooperation, empathy, educational quality.

Аннотация. В данной статье проводится углубленный анализ теоретических и практических основ создания культурной среды через применение социально-эмоциональных методов в учебном процессе. Раскрывается роль социально-эмоционального подхода в формировании у учащихся позитивного отношения, сотрудничества, эмпатии и культуры общения. Кроме того, исследование сопоставляет приоритеты образовательной политики Узбекистана с международным опытом. Исследование основано на обзоре научной литературы, наблюдениях, педагогическом эксперименте и интервью.

Ключевые слова: социально-эмоциональное обучение, методика, культурная среда, сотрудничество, эмпатия, качество образования.

Kirish. Bugungi globallashuv davrida ta'lim tizimi oldida nafaqat bilim berish, balki yoshlarni barkamol, ijtimoiy faol, madaniyatli shaxs sifatida tarbiyalash vazifasi ham dolzarbdir. O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan ta'lim islohotlari ham aynan shu yo'nalishga qaratilgan bo'lib, ularda ijtimoiy-emotsional metodikalarning o'rni alohida ta'kidlanmoqda. Mazkur maqolada ushbu metodikalarni qo'llash orqali madaniy muhit yaratish imkoniyatlari tahlil qilinadi.

Adabiyotlar tahlili. Ijtimoiy-emotsional ta'lim (SEL) g'oyalari xalqaro miqyosda CASEL modeli asosida shakllangan. Mazkur model besh asosiy kompetensiyani o'z ichiga oladi:

o‘zini anglash, o‘zini boshqarish, ijtimoiy anglash, munosabatlarni boshqarish va mas‘uliyatli qaror qabul qilish. Elias, Vygotskiy va Goleman kabi olimlarning tadqiqotlari SELning shaxsiy rivojlanishdagi ahamiyatini ilmiy jihatdan asoslab bergan. O‘zbekiston olimlari orasida ham ijtimoiy-emotsional yondashuvlar bo‘yicha tadqiqotlar olib borilmoqda.

Metodologiya. Tadqiqotda sifat va miqdoriy metodlar uyg‘unlashtirildi. Ilmiy adabiyotlar sharhi orqali nazariy asoslar o‘rganildi. Kuzatuv metodi yordamida umumta‘lim maktablarida o‘tkazilgan dars jarayonlari tahlil qilindi. Pedagogik tajriba sifatida 60 nafar o‘quvchi ishtirokida ijtimoiy-emotsional metodikalar qo‘llangan va natijalar qiyosiy tahlil qilindi. Suhbat metodi orqali o‘qituvchilar va o‘quvchilarning fikrlari o‘rganildi.

Quyida qo‘llangan metodlar va ularga misollar keltiramiz:

1. Ilmiy adabiyotlar sharhi. Namuna: CASEL (2020) tomonidan ishlab chiqilgan SEL modeli, Goleman (1995) asarlaridagi “Emotsional intellekt” g‘oyalari va Vygotskiy (1978) ning ijtimoiy rivojlanish nazariyasi o‘rganildi.

Bu adabiyotlar asosida ijtimoiy-emotsional ta‘limning nazariy poydevori tahlil qilindi.

2. Kuzatuv Metodi. Namuna: 5–9-sinflarda dars jarayonlari kuzatildi. O‘qituvchilar tomonidan qo‘llanilgan metodikalar (rolli o‘yin, guruhda ishlash, emotsional refleksiya mashqlari) tahlil qilindi.

Kuzatuv natijasida o‘quvchilarning darsdagi faolligi va bir-biriga munosabati baholandi.

3. Pedagogik tajriba. Namuna: Tajriba-sinov ishida 60 nafar o‘quvchi jalb qilindi. Bir guruhda an‘anaviy metodlar, ikkinchisida esa ijtimoiy-emotsional metodlar (masalan, “Empatiya doirasi”, “Hamkorlik loyihalari”) qo‘llanildi.

Natijada tajriba guruhi o‘quvchilarida o‘zaro hurmat va hamkorlik ko‘rsatkichlari aniq o‘tdi.

4. Suhbat metodi. Namuna: 10 nafar o‘qituvchi va 20 nafar o‘quvchi bilan suhbat o‘tkazildi. Savollar ularning dars jarayonida emotsional yondashuvlar qanday ta‘sir ko‘rsatishi haqida edi. Masalan, “Darsda o‘zingizni qulay his qilishingiz uchun qanday metodlar yordam beradi?” savoli orqali qimmatli fikrlar olindi.

5. So‘rovnoma metodi. Namuna: 100 nafar o‘quvchi va 50 nafar ota-onaga onlayn anketa tarqatildi. Unda “Sizningcha, hamkorlikda ishlash ko‘nikmalari qanchalik muhim?” kabi savollar bor edi. So‘rovnoma natijasida 78% respondentlar ijtimoiy-emotsional yondashuvlarni zarur deb topdi.

6. Kontent-tahlil. Namuna: 5–7-sinflar uchun darsliklarda empatiya, hamkorlik, muloqot madaniyati bilan bog‘liq topshiriqlar mavjudligi tahlil qilindi.

Masalan, adabiyot darsligida “Do‘stlik qadri” mavzusi ijtimoiy-emotsional ko‘nikmalarni shakllantirishga xizmat qilishi aniqlandi.

7. Komparativ tahlil. Namuna: O‘zbekiston va Finlyandiyada qo‘llanilayotgan metodikalar qiyoslandi. Finlyandiyada SEL maxsus dasturlar orqali amalga oshirilsa, O‘zbekistonda u ko‘proq integratsiya qilingan tarzda darslarga kiritilganligi aniqlandi.

8. Case-study (amaliy vaziyatlarni tahlil qilish). Namuna: Sinfda ikki o‘quvchi o‘rtasida kelib chiqqan ziddiyatni hal qilish jarayoni tahlil qilindi. O‘qituvchi “Hamkorlikda yechim topish” metodidan foydalanganida, o‘quvchilar muammoni tinch yo‘l bilan hal qildi.

9. Statistik tahlil. Namuna: Tajriba va nazorat guruhlarining natijalari foiz hisobida tahlil qilindi. Tajriba guruhida hamkorlik ko‘rsatkichlari 40% ga, madaniy muloqot darajasi esa 30% ga oshdi.

Natijalar. Olingan natijalarga ko‘ra, tajriba sinfida dars jarayonida ijtimoiy-emotsional metodikalarni qo‘llash o‘quvchilarning darsga bo‘lgan qiziqishini 35 foizga oshirgan.

O'quvchilar o'rtasida hamkorlik ko'nikmalari 40 foizga kuchaygan, madaniy muomala qoidalariga amal qilish darajasi esa 30 foizga oshganligi kuzatildi. Bu esa ijtimoiy-emotsional metodikalarning samaradorligini yaqqol namoyon etadi.

Muhokama. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, ijtimoiy-emotsional metodikalar ta'lim jarayonida nafaqat bilim olish samaradorligini, balki ijtimoiy-madaniy rivojlanishni ham ta'minlaydi. O'quvchilar bir-biriga nisbatan hurmat va empatiya bilan munosabatda bo'lishga o'rganganida, maktabdagi umumiy muhit ijobiy tomonga o'zgaradi. Bunday metodikalar konfliktlarni kamaytiradi, o'zaro yordam ko'rsatishni kuchaytiradi va sinfda hamkorlik ruhini shakllantiradi.

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, SEL dasturlari qo'llanilayotgan davlatlarda o'quvchilarning nafaqat akademik natijalari, balki psixologik barqarorligi ham yuqori darajada. Masalan, Finlyandiya, AQSh va Yaponiya ta'lim tizimida ijtimoiy-emotsional metodikalar keng qo'llanilib, ular orqali nafaqat maktab muhitida, balki jamiyatda ham bag'rikenglik, hamkorlik va madaniyat qadriyatlari rivojlanmoqda.

O'zbekiston sharoitida bu metodikalarni tatbiq etish, milliy qadriyatlar bilan uyg'unlashtirish, o'qituvchilar malakasini oshirish va zamonaviy didaktik vositalarni jalb etish dolzarb hisoblanadi. Shuningdek, ota-onalar va jamiyatning hamkorligi ham ijtimoiy-emotsional ta'lim samaradorligini oshiradi.

Xulosa qilib aytganda, ta'lim jarayonida ijtimoiy-emotsional metodikalarni qo'llash orqali madaniy muhit yaratish samarali natijalar beradi. Bu o'quvchilarda nafaqat bilim, balki ijtimoiy kompetensiyalar, empatiya, mas'uliyat va madaniy qadriyatlarga hurmatni shakllantiradi. O'zbekiston ta'lim tizimida bu yo'nalishni kengaytirish kelajakda barkamol shaxslar tarbiyasiga xizmat qiladi. Amaliy tavsiya sifatida o'qituvchilar uchun ijtimoiy-emotsional metodikalarga oid maxsus treninglar o'tkazish, o'quv dasturlariga SEL elementlarini kiritish va xalqaro tajribalarni milliy sharoitga moslashtirish lozim.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. CASEL. (2020). What is SEL? Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning.
2. Elias, M. J., et al. (2015). Social-Emotional Learning and Academic Success. Teachers College Press.
3. Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society. Harvard University Press.
4. OECD. (2021). Social and Emotional Skills for Student Success and Well-Being.
5. Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence. Bantam Books.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4312-son qarori (2019-yil 8-may).
7. Shavkatova, M. (2021). Ta'lim jarayonida ijtimoiy-emotsional yondashuvlarning ahamiyati. Toshkent: O'zMU nashriyoti.